

BODRING O'SIMLIGI NAVLARING O'SIB RIVOJLANISHI VA UNIMDORLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Karimullaeva M.U.

QQXAI qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash, dorivor o'simliklarni etishtirish va qayta ishlash texnologiyasi kafedrası ilmiy rahbar.

Baymenova T.M

2-kurs magistrant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13979506>

Annotatsiya. Bugungi kunda respublika xalqini meva-savzovat navlari bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida mahsulot yetishtirish hajmi va turlarini ko'paytirish shunidek, qishloq xo'jaligi daromadlari va turmush darajasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bodring sabzavotlarini qayta ishlash uchun mos navlari xossalari yetishtirish texnologiyasini o'rganish; mahsulotlarni qayta ishlab olingan mahsulotlar bilan ulardan konservalash, marinadlash hamda tuzlash yo'llari orqali saqlash, xalqni yil davomida bu mahsulotga bo'lgan talabini qondirish uchun xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: navlar, bodring, o'sib rivojlanishi, xarorat, tuproq namligi.

STUDYING THE INFLUENCE OF CUCUMBER VARIETIES ON GROWTH AND PRODUCTIVITY

Abstract. Today, in order to continuously provide the people of the republic with varieties of fruits and vegetables, special attention is paid to increasing the volume and types of production, as well as to improving agricultural income and living standards. To study the technology of cultivation of the properties of varieties suitable for processing cucumber vegetables; preservation of products with recycled products through canning, marinating and salting serves to satisfy the people's demand for this product throughout the year.

Key words: varieties, cucumber, growth, temperature, soil moisture.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОРТОВ ОГУРЦОВ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ

Аннотация. Сегодня в целях постоянного обеспечения населения республики сортами фруктов и овощей особое внимание уделяется увеличению объемов и видов производства, а также повышению доходов сельского хозяйства и уровня жизни. Изучить технологию выращивания свойств сортов, пригодных для переработки овощей огурца; сохранение продукции с использованием продуктов вторичной переработки путем консервирования, маринования и засолки служит удовлетворению спроса населения на эту продукцию в течение всего года.

Ключевые слова: сорта, огурец, рост, температура, влажность почвы.

Bugungi kunda respublika xalqini meva-savzovat navlari bilan uzluksiz ta'minlash maqsadida mahsulot yetishtirish hajmi va turlarini ko'paytirish shunidek, qishloq xo'jaligi daromadlari va turmush darajasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Meva-sabzavotlarni yetishtirish va agrotexnika choralari o'z vaqtida sifatli qilib o'tkazish bo'yicha belgilangan mintaqaviy chora-tadbirlari dasturlarining amalga oshirilishi natijasida bir qator ahamiyatli natijalarga erishilmoqda.

Respublika hududlarida meva-sabzavot, poliz, kartoshka va uzum mevalarini ko'paytirish, agrotexnika ishlarini o'z vaqtida o'tkazish, ulardan yuqori sifatli, eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni yetishtirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasining va viloyatlarida fermer xo'jaliklari tomonidan asosiy maydonlarga bahor oylarida 234,0 ming gektar sabzavot, 93,9 ming gektar kartoshka va 67,9 ming gektar paliz ekinlari ekilgan .

Shu bilan birga, g'alladan bo'shagan maydonlarga takror ekiluvchi ekin sifatida 151,8 ming gektar sabzavot, 28,6 ming gektar kartoshka, 54,6 ming gektar poliz, 23,3 ming gektar kungaboqar, 9,5 gektar soya, ming gektar dukkakli ekinlar, 57,3 ming gektar sholi, 94,3 ming gektar oziq va 61,5 ming gektar boshqa ekinlar ekilgan. Ushbu ekinlar uchun jami 18,6 ming tonna sabzavot mahsuloti, 658,8 tonna poliz urug'i va 505,9 ming tonna urug'li kartoshka sarflangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi " O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-5853-sonli Farmonida mamlakatimiz qishloq xo'jaligini rivojlantirish asosiy yo'nalishida bozor munosabatlarini keng turda amalga oshirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi, qayta ishlovchi va sotuvchi o'rtasidagi munosabatlarning huquqiy asosini mustahkamlash, yo'nalishga investitsiyalar kiritish, klasterlar tizimini joriy etish, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, zamonaviy texnikalar bilan ta'minlash hamda qishloq xo'jaligi ilimi maqsadlarni ishga tushirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilishi belgilab berilgan.

Mavzuning dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 29-martdagi PQ-5388-sonli "O'zbekiston Respublikasida meva-sabzavotchilikni jadal rivojlantirishga tegishli qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga asosan 2017-2020 yillar davomida past rentabelli paxta va g'alla maydonlarini umumiyashtirish hisobiga 2020 yilga qadar 235 ming gektar maydonlari optimallashtirilib, ularning o'rniga 40,9 ming gektar kartoshka, 96,7 ming

gektar sabzavot, 49,8 ming gektar oziq ekinlari, 15,1 ming gektar yog‘li ekinlar va 12 ming gektar uzumzorlarga qo‘shimcha maydonlar qo‘shiladi .

Yil davomida aholini meva-sabzavot mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash, bozorlarda narx-navoning barqarorligini ta'minlash hamda eksport darajasini oshirish maqsadida aholini, fermer va dehqon xo'jaliklari hamda ishbilarmonlar tomonidan 635 gektar maydon bo'ylab issiqxona ishlab chiqarildi.

Sabzavotlar organik kislotalarga boy efir yog'i (fitonsidlar) bor bo‘lgan o‘simliklar bo‘ladi.

Sabzavotlar - bu vitaminlar to'plami. Ular faqat o‘simliklarda paydo bo‘ladi va inson organizmi ularni tayyor holda qabul qiladi.

O'zbekistonda yetishtiriladigan sabzavot mahsulotlari sovuqqa chidamli va issiqlikka talabchan turlarga bo'linadi. Sovuqqa chidamli turlar (uncha qattiq bo'lmagan, sovuqqa chidamli o'simliklarga piyoz, sabzi, lavlagi, karam, petruska, noqat, radiska, turp, sholg‘om, ko'k-yashil o'simliklar kiradi). Issiqlikka talabchan, sovuqqa chidamsiz turli paliz ekinlari (qovun, tarvuz, bodring, qovoq) va sabzavotlar (pomidor, garimdori, baqlajon, loviya va kartoshka). Yashash muddatiga ko‘ra sabzavot o‘simliklar bir yillik, ikki yillik va ko‘p yillik bo‘ladi.

Sabzavotlarning oziq-ovqat bahosi haqida gapirganda, ularning tarkibida juda ko'p tuzlar, kislotalar, vitaminlar va fitonsidlar borligini aytib o'tish va ularning doriviy xususiyatlarini ham eslatib o'tish kerak. Bodring deyarli barcha vitaminlarga, mineral tuzlarga, bulardan mikroelementlar va organik kislotalarga boy. Uni moddalar almashinuvi buzilganda, oshqozon kasalliklari yurak-qon tomir kasalliklarga chalingan bemorlarda ishlatiladi.

O‘zbekiston tibbiyot institutining ma’lumotiga ko‘ra, quyidagi miqdorda sabzavot foydalanishni taklif qilgan: jami 113,3 kg, ulardan: bodring - 5,5 kg , karam- 20,1 kg , pomidor - 25,6 kg , piyoz va sarimsoq - 18,3 kg , sabzi - 18,3 kg , lavlagi - 5,5 kg , boshqalar - 20,0 kg .

Izlanish maqsadi: Bodring sabzavotini qayta ishlash uchun mos navlari xossalarini yetishtirish texnologiyasini o'rganish; mahsulotlarni qayta ishlab olingan mahsulotlar bilan ulardan konservalash, marinadlash hamda tuzlash yo'llari orqali saqlash, xalqni yil davomida bu mahsulotga bo'lgan talabini qondirish.

Izlanish vazifalari: Bodringni qayta ishlash uchun mos navlarning xususiyatlari ham ularni tuzlash texnologiyasi quyidagi asosiy vazifalarni qo‘yadi:

- Bodring mos navlarini tanlash va ularni tuzlab saqlash va qayta ishlash;
- texnologiyasining nazariy jihatlarini o'rganish;
- ilmiy asosda bodringni saqlash va qayta ishlashning texnologik jarayonlarini shaxsiylashtirish yo‘l-yo‘riqlarini o‘rganish;

- bodringni tuzlashning sifatini oshirishning texnologik, mikrobiologik va fizik-kimyoviy yo'llarini o'rganish;

-bodringni tuzlab saqlash va qayta ishlashda nobudgarchilikka chek qo'yish omillarini o'zlashtirish;

-bodringni yetishtirish va uni tuzlash hamda saqlash va qayta ishlash texnologiyalarining ilimiy asoslarini o'rganish.

Ushbu bitiruv mutaxassislik ishi masalani hal qilishga qaratilgan bo'lib, yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasini o'rganishni maqsad qilib oldik.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi. Bodring o'simligi yorug'likka talabchanligi bo'lib N.N.Balashev, G.O.Zeman, V.Zuev, A.Abdullaev va T.E.Ostonaqulovlar bergan ma'lumotlariga ko'ra, bodring qisqa kun o'simligi. U 10 soat davom etadigan yorug'lik kunda yaxshi o'sadi va yorug'lik yetarli bo'lganda undan yuqori mahsulot olish mumkin. Agar yorug'lik kuni 15-16 soatga uzaysa o'simlik o'sishi va rivojlanishi to'xlaydi, gullash va hosilga kirishi kechikadi. Biraq yorug'lik kunining 9-10 soatga kamayishi o'simlikning o'sishi va rivojlanishini tezlashtiradi.

V.Zuev, A.Abdullaevlarning fikricha, bodring yorug'sevar qisqa kun o'simligi. Salqin davrda 15-20 kun davomida kun uzunligining 10-12 soatgacha qisqarishi urug'chi gullarning ochilishini tezlashtiradi hamda umumiy hosilni oshiradi.

Bodring tuproq hamda havo namligiga juda talabchan. Tuproqning eng qulay namligi rivojlanish namligiga qarab 70-80%, havaoning salishtirma namligi 70-85% bo'lishi lozim.

Bodring tuproqdan oziq moddalarni ko'p olmaydi. Biroq, ildiz sistemasining yaqin joylashganligi o'simlikka faqat tuproqning surim qatlamiga oziq moddalardan foydalanishga imkon beradi. O'sish davrining qisqa bo'lishga qaramastan, bu davr ichida o'simlikning ko'plab palak (barg va poya) paydo qilishiga hamda jadal tarzda meva tugishga ulgurushining sababi tuproqdagi oziq moddalarni juda jadallik bilan o'zlashtirishdir. Shuning uchun bodringdan mo'l hosil yetishtirishga tuproq zarur miqdordagi oziq moddalar bilan taminlangan bo'lishi kerak.

Uning yaxshi o'sishi va rivojlanishi uchun havo namligi 80-90%, tuproq namligi bo'lsa 80% dan yuqori bo'lishi yaxshi natija bergan.

Xalqni va qayta ishlash korxonalarini uzluksuz yil davomida bodring mahsuloti bilan ta'minlash uchun uni bahordan boshlab yozgacha ekish maqsadga muvofiq. Shu sababli bodring qayta ishlash uchun loyiq navlarini yetishtirish va ularni qayta ishlash, marinadlangan mahsulotlar tayyorlash texnologiyasini o'rganish eng katta ahamiyatga ega.

Bodring o'simligi navlarining o'sib rivojlanishi va unumdorligiga ta'sirini o'rganish

Bizning tajribamizda bodring o'simligi navlarining o'sib rivojlanishi va unumdorligiga mulchalashning ta'sirini o'rganish.

Bizning tajribamizda bodringning **Hosildor F1, Parad -176, Agrotip** navlariga quyidagi materiallar qoʻllanildi:

1.Nazorat

2.Biogumus

Tomorqa shariatida urugʻlarning unumdorligiga oʻrganildi (1-jadval)

Biogumus qoʻshish orqali bodring oʻsimligining urugʻini unumdorligiga taʼsiri.

1-jadval

Tajriba variantlari	Ko'garuvchanlik
Nazorat	78±0,6
Biogumus	82±2,0

Bunda biogumus qoʻshish orqali oʻrinlarda unumdorlik 82%, nazorat usulida oʻrinlarda 78%, urugʻlar oʻsib juda koʻpayadi.

Biogumus qoʻshish usuli qoʻllanilgan maydonlarda bodring oʻsimligining vegetativ va generativ organlari rivojlanishi nazorat variantga salishtirganda kuchli boʻladi (jadval -2).

Biogumus qoʻshish usilining bodring oʻsimligining vegetativ organlari oʻsishiga taʼsiri.

2-jadval

Tajriba variantlari	Oʻsimlikning umumiy uzunligi, sm	Bosh poyaning uzunligi, sm	Bosh poyadgi barglar soni	Yon shoxlarining soni. Birinchi tartibli	Yon shoxlarining soni. Ikkinchi tartibli
Nazorat	1287	145	23	6	9
Biogumus usuli	1305	145	22	6	11

Jadvalda oʻsimlik poyasining umumiy uzunligi mulcha foydalangan maydonlarda 1305 - 1321 sm, yetarli poyaning uzunligi 145-151 sm, birinchi tartibli shoxlar soni 6-9, ekinli tartibli shoxlar soni 11 donaqʻ bu koʻrsatgichlar nazorat variantdagi oʻsimlikga salishtirganda koʻproq boʻladi.

REFERENCES

1. Zuev V.I., Abdullaev A. «Sabzavot ekinlari va ularni etishtirish texnologiyasi». Tashkent. «Oʻzbekiston»-1977
2. Ismoilov U. E. «Nauchnie osnovi povisheniya plodorodiya pochvi». Nukus «Bilim» 2004.

3. Zuev V.I., Abdullaev A. «Ovoshevodstvo zashishennogo grunta». Tashkent. «O'qituvchi»-1982
4. Ibragimov M.Yu., Kerimbaev S. K. «Ovosh ha`m palız eginleri». No`kis. «Bilim». 1992.
5. Ostonakulov T.E. «Sabzavotlar etishtirish texnologiyasi». Toshkent. «Sharq» nashriyot matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2003